

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que acogió la demanda principal de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, declaró la existencia de la relación laboral, desde el 8 de febrero al 6 de julio de 2024, la nulidad del despido y ordenó el pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si es procedente prescindir de la personalidad jurídica y patrimonio propio de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), para responsabilizar y condenar a la persona natural constituyente por el pago de obligaciones laborales, bajo el exclusivo argumento de la informalidad de la prestación de servicios, sin que la parte demandante haya ejercido y acreditado los presupuestos procesales y sustantivos específicos de la declaración de unidad económica o de la acción de subterfugio”*.

Cuarto: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 478 b) y, en subsidio, 477 del Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, no se observa en la sentencia recurrida una infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba ni una falsa aplicación del derecho, habiendo el sentenciador aplicado correctamente los principios protectores del derecho laboral

Con relación a la segunda, sostuvo, que se denuncia una infracción de ley respecto a la legitimación pasiva, por cuanto la actividad se ejercería bajo una E.I.R.L. Sin embargo, al tratarse de una relación laboral informal y no acreditándose la separación patrimonial efectiva en la gestión diaria con la trabajadora, no se observa una aplicación indebida de la ley que altere lo dispositivo del fallo.

De esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta por la demandada, por lo que el recurso intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°15.798-26.-

WSSWCDTFHVP

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

